

**ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ
ВЕЛИКОБРИТАНИИ, И СТРАНАХ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ**

ВЫСШЕЕ ВОЕННОЕ АВИАЦИОННОЕ УЧИЛИЩЕ

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

К.Э. ХУШВАКТОВ

Аннотация: в этой статье освещаются профессионального образования и подготовки летного состава», представлена на примере трех государств: США, Германии, Великобритании по причине принципиального их отличия в моделях профессионального образования и подготовки летных кадров, а также военно-политическим влиянием этих стран на тенденции развития мировой обстановки.

Ключевые слова: интерпретация, военный, исследования, формирования, летной, технологичное, образования.

Сравнительная интерпретация состояния и тенденций развития существующих зарубежных систем подготовки летных кадров, проводимая в аспекте «почему у них именно так, что этим достигается и что является приемлемым для условий функционирования отечественной системы профессионального образования и подготовки летного состава?», представлена на примере трех государств: США, Германии, Великобритании по причине принципиального их отличия в моделях профессионального образования и подготовки летных кадров, а также военно-политическим влиянием этих стран на тенденции развития мировой обстановки.

Анализ военно-политической обстановки свидетельствует о том, что США характеризуются постоянным стремлением установить под своей эгидой однополюсный мировой порядок и удержать за собой роль ведущей мировой державы, в том числе и в Европе. Помимо этого, тенденции развития американской высшей школы позволили объединить в себе главные

достоинства нескольких школ: советской (естественно научных исследований), немецкой (интеллектуального исследования), шотландской (полезного знания) и британской (свободного обучения).

В связи с этим рассмотрены некоторые элементы, проведен детальный анализ и оценка профессионального образования и подготовки летного состава ВВС США, а остальных стран (Германии, Великобритании) – в разрезе их отличий друг от друга.

Военно-политическое руководство и командование вооруженных сил США, реализуя концепцию всеобщего просвещения американского общества, интенсивно увеличивает количество вузов, в том числе авиационных, расходуя при этом огромные финансовые средства.

Методологической основой современной системы подготовки американских военных летных кадров является Основная доктрина ВВС США, имеющая так называемый «разрешительный характер». Командирам предлагается учитывать не только содержание данного доктринального документа, но также и свои конкретные потребности при осуществлении программ обучения и подготовки личного состава.

Особенность американских военных вузов заключается в уровне их престижности. В борьбе за абитуриента между многочисленными вузами существует постоянная конкуренция.

Главная отличительная особенность американской общеобразовательно ориентированной модели состоит в получении специалистом общенаучной базы широкой ориентации и ограниченной профессиональной подготовки. Именно поэтому военные вузы США, в частности, академии (общевойсковая West-Point, военно-морская – Naval Academy и академия ВВС – Air Force Academy) по существу представляют собой престижные гражданские вузы университетского типа с начальной военной и специальной подготовкой.

Постоянная реализация принципа экономической оптимизации военной школы США состоит в достижении максимального результата в рамках выделенных средств.

Цель оптимизации состоит не в сокращении бюджетных ассигнований на подготовку военных кадров, а в эффективном их использовании. Одним из направлений рационального расходования денежных средств является укрупнение военных вузов до одного (академии) для каждого вида ВС, что позволило сосредоточить в них мощный образовательный потенциал, обеспечило их конкурентную способность при минимуме затрат.

В академиях будущие офицеры готовятся по многочисленным военным специальностям по принципу «базисное образование - в вузах плюс точечное - в учебных центрах».

Содержание образования направлено на получение первой ступени высшего образования «бакалавр» по одной из гражданских специальностей и развитие профессионально важных качеств.

Получение же военной квалификации как подготовки к выполнению должностных обязанностей осуществляется после окончания вуза (академии) в соответствующих учебных центрах и школах.

Американские военные академии не являются основным источником комплектования офицерских кадров. Ежегодное пополнение выпускниками этих вузов обеспечивает лишь 10 от потребности комплектования.

Как свидетельствует статистика, до 40 кадровых офицеров ВС США являются выпускниками курсов вневойсковой подготовки при гражданских вузах (ROTC – Reserve Officer Trainer Course), что позволяет значительно сократить расходы военного ведомства на общеобразовательную подготовку офицеров.

Интеграция же СВО летных кадров с системой боевой подготовки (СБП) обеспечивается единой системой, основным элементом которой является командование обучения и подготовки кадров (КПК).

Именно оно объединяет функции нескольких органов управления: военного образования, боевой подготовки и воспитательных структур.

Его задачи состоят в формировании долгосрочного и ежегодного авиационного кадрового заказа; отборе, подготовке, переподготовке и

повышении квалификации летного состава; расстановке кадров и их продвижения по службе; в обеспечении на требуемом уровне морально-психологического состояния и дисциплины, а также в разработке и реализации системы мер по привлекательности воинской службы.

Специфика профессионального образования летного состава ВВС США рассмотрена на примере американской академии ВВС, являющейся основным вузом, готовящим высококвалифицированные кадры офицерского состава с высшим образованием по различным авиационным специальностям. К отличительным особенностям образовательного процесса академии следует отнести:

- многоэтапный и организационно сложный отбор кандидатов, критериями оценки которого являются уровень физического и умственного развития, судебно-юридическая неподотчетность, лояльность к государственному строю, техническая подготовленность, отсутствие вредных привычек, особенно непристрастие к алкоголю и наркотикам;
- дальнейшее комплектование учебных групп (15 – 20 человек) происходит на основе результатов тестов.

Все слушатели организационно сведены в крыло, состоящее из четырех групп по десять эскадрилий. В крыле имеется около 50 офицеров командиров подразделений. В каждую эскадрилью входят слушатели всех четырех курсов.

По мнению командования академии, повседневный контакт молодых курсантов со старшекурсниками положительно сказывается на их воспитании, способствует поддержанию порядка и воинской дисциплины в подразделениях и передаче традиций.

- - соотношение постоянного и переменного состава академии составляет 1:1 (на семь курсантов имеется один преподаватель и шесть человек обеспечивающего персонала);

- - весь образовательный процесс строится на модульном планировании и включает 44 дисциплины в общеобразовательных, инженерных, гуманитарных и социальных областях знаний общим объемом 7

200 ч за четыре года обучения по 120 ч каждая. Обучаемый кроме обязательных дисциплин, как правило, проходит 7 – 9 курсов по своему выбору;

➤ - соотношение часов занятий под руководством профессорско-преподавательского состава к самостоятельной подготовке равно 1:2, тем самым обеспечивается реализация принципа «от специалиста знающего к умеющему самостоятельно учиться»;

➤ - военно-профессиональная подготовка занимает только шестую часть от общего объема всего образовательного процесса (1 200 ч) и представлена незначительной по объему специальной и начальной летной подготовкой. Остальное время отводится на общеобразовательную и физическую подготовку;

➤ - особая роль принадлежит формированию профессионально важных качеств будущих летных кадров и, прежде всего, лидерских.

Физическая подготовка и спорт насыщены различными соревнованиями, в которых обязан участвовать каждый курсант.

Отличительной особенностью летной подготовки курсантов академии следует считать целевую направленность: она состоит не в обучении летной профессии, а в определении на возможно более ранней стадии пригодности курсанта к такому обучению, прогнозированию дальнейшей профессиональной деятельности и привитии любви к авиации (до 20-25 выпускников ежегодно не рекомендуются к дальнейшему летному обучению). В соответствии с существующей в США системой подготовка летчиков и штурманов осуществляется не в академии, а в школах КПК.

Первоначальная летная подготовка, проводимая параллельно с теоретическим обучением в академии, осуществляется на менее затратной в эксплуатационном отношении авиационной технике (планерах, легкомоторных самолетах), при этом основным принципом является «от простого к сложному».

Исследования показали, что построение процесса летного обучения сразу на боевой технике экономически и методически является необоснованным.

Стоимость одного часа полета на УТС типа Т-37, -38 в ходе осуществления этапа базовой подготовки (школы КПК) в 2 – 7 раз меньше, чем на современных тактических истребителях.

После его завершения осуществляется дифференциация обучаемых, основанием для которой являются потребности ВВС, результаты летного обучения и желание самого летчика.

Конечной целью этапа освоения боевого авиационного комплекса, по окончании которого летный состав убывает в строевые части, является освоение состоящей на вооружении ВВС боевой авиационной техники, а также подготовка до боеготового уровня. Система подготовки летных кадров ВВС США позволяет в относительно короткие сроки (чуть более шести лет) подготовить боеготового летчика.

Наибольший интерес исследования представляют особенности по адаптированности системы подготовки летного состава к преобразованиям в целях постоянного совершенствования; особенности по роли и месту тренажерной подготовки в системе; эффективная система ежегодного и долгосрочного заказа на подготовку летных кадров, а также высокая интенсивность в проведении мероприятий боевой подготовки ВВС.

В профессиональном образовании летного состава ВВС США реализуются идеи бенчмаркинга-процесса непрерывного улучшения алгоритмов и технологий образовательной деятельности с использованием информации об эталонных образцах.

Адаптированность системы к преобразованиям обеспечивается наличием в ней и ее элементах полномочий степеней свободы, необходимых для оперативных преобразований.

Роль тренажерной подготовки в профессиональном становлении летных кадров многих зарубежных государств, в частности, США, особенно на этапе ППП (тренажерный «налет» занимает 50 – 60% налета на учебном самолете),

с развитием тренажерных технологий существенно возрастает и рассматривается как неотъемлемая часть всей системы подготовки летных кадров. Всесторонний анализ опыта применения зарубежной авиации в военных конфликтах последнего десятилетия убедительно свидетельствует о влиянии тренажерной подготовки на эффективность ведения ВВС боевых действий. Несомненный интерес вызывает также система формирования ежегодного и долгосрочного кадрового заказа на подготовку летных кадров. Основанием для ежегодного заказа являются перспективные пятилетние планы подготовки летного состава школ КПК, разрабатываемые штабом ВВС с учетом прогноза изменений в составе авиационного парка. Для поддержания общей численности летного состава ВВС на уровне 14 000 человек ежегодно выпускается около 1 100 летчиков, что составляет 7 - 8 % от штатной численности.

Высокая интенсивность в проведении мероприятий боевой подготовки достигается благодаря регулярной корректировке годовых планов учений ВВС, где главная цель состоит в устранении недостатков, выявленных при анализе применения ВВС на Балканах, в Афганистане и Ираке, а также активному проведению экспериментов по боевому применению новейшего вооружения и военной техники преимущественно в темное время суток и в сложных метеорологических условиях.

Однако, как показал опыт применения американских ВВС в Ираке и в Афганистане, система подготовки летных кадров ВВС США является несовершенной. Окончание «активной фазы» войны в Ираке и первичный анализ уроков, вынесенных из боевых действий с иракскими ВС и силами так называемой вооруженной оппозиции, настоятельно поставили перед американским командованием вопрос о смещении акцентов в оперативной и боевой подготовке. Ведущие американские военные специалисты подтверждают тот факт, что «противник, с которым столкнулись американские войска, весьма существенно отличался от того, с которым нам приходилось «воевать» на учебных полях». В связи с этим при разработке

сценариев всех учений, как компьютерных командно-штабных, так и полевых, в качестве приоритетного рассматривается вопрос «о реальном отображении противника», который зачастую прибегает, как показал опыт Ирака и Афганистана, к асимметричным действиям.

Весьма примечателен следующий факт: когда в модель боевой обстановки были введены вводные, касающиеся включения в противоборство «нетрадиционных» противников, применявших «низкотехнологичное» оружие и элементарную тактику действий, обучаемая сторона ничего не смогла противопоставить и проиграла по всем статьям.

В отличие от общеобразовательной направленности системы подготовки летных кадров ВВС США, образование и подготовка летного состава ВВС Германии имеет профессиональную направленность и осуществляется в соответствии с едиными принципами подготовки офицеров ВВС бундесвера, предусматривающими получение в первую очередь общей офицерской (унтер-офицерской) и затем специальной подготовки по выбранной специальности.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Кадровая политика военного руководства США по формированию офицерского корпуса ВС // Зарубежное военное обозрение. – М., 2001.
2. Курзенков Г.К., Кобельков Н.О., Кодола В.Г. Тренажерная подготовка летного состава. Теоретические основы // Монография. Монино: ВВА, 2006.
3. Подготовка офицерского состава в академии Бундесвера. Система подготовки летных кадров для ВС ФРГ. М., 1997.
4. Подготовка офицеров ВВС Бундесвера. Подготовка кадров для ВВС США, Великобритании и Германии. 1993.
5. Стрелецкий А.В. Исследования в области совершенствования профессионализма личного состава ВС США // Зарубежное военное обозрение. – М., 2006.